

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

DRUŽBOSLOVNE RAZISKAVE O VIDIKIH PANDEMIJE COVID-19 V SLOVENIJI

Spletni seminar ADP, Univerza v Ljubljani, 17. 11. 2021

Program spletnega seminarja

10.00 - 10.20 ADP: Uvod v seminar, *Sonja Bezjak*

10.20 - 11.20: Predstavitve raziskav

- *Žan Lep, Kaja Hacin Beyazoglu in Kaja Babnik*, oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, UL
- *Mitja Hafner Fink in Slavko Kurdija*, Center za raziskovanje javnega mnenja, množičnih komunikacij in medijev, Fakulteta za družbene vede
- *Slavec Ana*, InnoRenew CoE

11.20 - 12.00 Skupinska razprava

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Kam po družboslovne podatke o Covid-19

Uvod v Spletni seminar ADP

dr. Sonja Bezjak

Spletni seminar

ADP, Univerza v Ljubljani, 17. 11. 2021

Vsebina seminarja

- Vloga in pomen področnih arhivov podatkov
- Mednarodno povezovanje s podatki povezanih storitev
- Zbirka podatkov Covid-19 v ADP
- Podatki o Covid-19 v katalogu CESSDA
- Interdisciplinarno povezovanje v EU

Pomen področnih arhivov podatkov

Arhivi družboslovnih podatkov

- Specializirani za arhiviranje in objavo družboslovnih podatkov
- Zagotovimo tehnični in vsebinski pregled podatkov (kakovost)
- Obnavljamo certifikat zaupanja vredni arhivi

Izpolnjujemo načela

Raziskovalke in raziskovalci imajo zagotovilo

- So podatki trajno shranjeni in jih je mogoče najti
- Do njih je mogoče trajno dostopati (različni režimi)
- So razumljivi in jih je mogoče ponovno uporabiti
- Podatke je mogoče citirati

Kako citiram to RAZISKAVO?

Remic, B. (2021). *Anketa o opravljanju osebne asistencije v času covid-19, 2020* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DOA20. https://doi.org/10.17898/ADP_DOA20_V1

Storitve ADP

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

UPORABI PODATKE

PREDAJ RAZISKAVO

USPOSOBI SE

SPOZNAJ ADP

KAKO DO PODATKOV?

POIŠČI →

REGISTRIRAJ SE

→ ANALIZIRAJ

KAKO PREDATI PODATKE?

EVIDENTIRAJ →

PRIPRAVI

→ PREDAJ

 BLOG

 NOVICE

10. november 2021

V novem EU projektu BY-COVID tudi ADP

9. november 2021

Nekaj etičnih dilem pri vključevanju študentov v raziskovalno delo

21. oktober 2021

Spletni seminar CESSDA Roadshow: Covid-19

1. september 2021

Kam po podatke o družbenih vidikih Covid-19?

3. april 2021

Objava raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu

[Več »](#)

CESSDA - raziskovalna infrastruktura

CESSDA Countries

Members

Austria
Belgium
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Netherlands
North Macedonia
Norway
Portugal
Serbia
Slovakia
Slovenia
Sweden
Switzerland (Observer)
United Kingdom

Partners

Albania
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Estonia
Kosovo
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Montenegro
Poland
Romania
Russia
Ukraine

CESSDA

Konzorcij arhivov družboslovnih podatkov

Data Catalogue

The CESSDA Data Catalogue contains the metadata of all data in the holdings of CESSDA's service providers. It is a one-stop-shop for search and discovery, enabling effective access to European social science research data.

Data Management Expert Guide

This guide is designed by European experts to help social science researchers make their research data findable, accessible, interoperable and reusable.

Training

The CESSDA Training website provides a collection of resources and events for learning about the management, preservation and distribution of research data.

Zbirka podatkov Covid-19 v ADP

- Prvi poziv za raziskave novembra 2020
 - *Skupaj prispevamo k boljšemu razumevanju situacije*
 - *Prednostni postopek arhiviranja in objave*
- Identificirali smo okoli 40 raziskav, zanimivih za ADP
 - *Psihologija, duševno zdravje, zdravstvo, ekonomija, etnologija, živilstvo, turizem, kriminaliteta...*
- Rezultati november 2021
 - *10 raziskav objavljenih v ADP*
 - *3 raziskave v procesu arhiviranja*
 - *za 8 raziskav čakamo gradivo*
 - *z dvema raziskovalni skupini neodzivni*

UPORABI PODATKE

O raziskavah

Kako do podatkov?

Po uporabi

Katalog ADP

Pregledovalnik Nesstar

Podatki o COVID-19

1. Zbirka podatkov
COVID-19

2. Tematske raziskave
iz kataloga ADP

3. Podatkovni katalog
CESSDA

4. Raziskave o COVID-
19 v teku

Podatki uradnih statistik

Učni podatki

Drugi viri podatkov

Klinjarjeva priznanja

1. ZBIRKA PODATKOV COVID-19

Datum objave: 11. 09. 2020

Datum zadnjega pregleda: 11. 09. 2020

Da bi čim boljše razumeli vpliv virusa na družbeno življenje in na posameznike, je pomembno interdisciplinarno sodelovanje ter enostaven in hiter dostop do raziskav. S tem namenom arhivi podatkov po svetu vzpostavljamo centralne podatkovne točke za zbirke raziskav o koronavirusni bolezni. V Sloveniji smo takšno točko za podatke, ki odstrirajo družbene vidike povezane z epidemijo, vzpostavili v Arhivu družboslovnih podatkov.

Znanstveniki, raziskovalne agencije pa tudi novinarji so od pojava epidemije COVID-19 zbrali različne podatke o življenju ljudi, vplivu bolezni na kulturno in gospodarsko življenje, o spremembah v posameznih sektorjih, kot so šolstvo, sociala, kulturne dejavnosti, prehranske navade in drugo. V tematski zbirki so uporabnikom na voljo metapodatki, podatki in spremna dokumentacija raziskav.

Sodelovanje raziskovalne skupnosti in zainteresirane javnosti lahko prispeva k izboljšanju zaščite in varovanja zdravja prebivalcev ter usklajenemu delovanju vseh deležnikov v sistemu preprečevanja in obvladovanja COVID-19 v Sloveniji.

Več o okoliščinah nastanka podatkovne zbirke preberite na [blogu ADP](#).

Seznam raziskav v Zbirki podatkov Covid-19 se dopolnjuje:

1. Hafner Fink, M., Kurdija, S., Malnar, B., Polič, M. in Uhan, S. (2020). [Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.
2. Lep, Ž., Hacin Beyazoglu, K. in Babnik, K. (2021). [Psihološki profil pandemije COVID-19 v Sloveniji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov
3. Lep, Ž., Hacin Beyazoglu, K., Ilić, S., Teovanović, P. in Damjanović, K. (2021). [Psihološki profil pandemije COVID-19 v Srbiji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.
4. Mihelič, A., Jelovčan, L. in Prislán, K. (2021). [Raziskava o stališčih do ukrepov za zaježitev epidemije COVID-19 v Sloveniji, 2020](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.
5. Petravič, L., Arh, R., Gabrovec, T., Jazbec, L., Rupčić, N., Starešinič, N., ... Slavec, A. (2021). [Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.

Zbirka podatkov Covid-19 v ADP

1.Hafner Fink, M., Kurdija, S., Malnar, B., Polič, M. in Uhan, S. (2020). [Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.

2.Lep, Ž., Hacin Beyazoglu, K. in Babnik, K. (2021). [Psihološki profil pandemije COVID-19 v Sloveniji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov

3.Lep, Ž., Hacin Beyazoglu, K., Ilić, S., Teovanović, P. in Damnjanović, K. (2021). [Psihološki profil pandemije COVID-19 v Srbiji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.

Zbirka podatkov Covid-19 v ADP

4. Mihelič, A., Jelovčan, L. in Prislán, K. (2021). [Raziskava o stališčih do ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 v Sloveniji, 2020](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.

5. Petravič, L., Arh, R., Gabrovec, T., Jazbec, L., Rupčič, N., Starešinič, N., ... Slavec, A. (2021). [Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.

6. Petravič, L., Arh, R., Gabrovec, T., Jazbec, L., Rupčič, N., Starešinič, N., ... Slavec, A. (2021). [Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Verjetnostni panel](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.

Zbirka podatkov Covid-19 v ADP

7. Poljak Istenič, S. in Babič, S. (2021). [Vsakdanjik: Participativni spletni dnevnik o preživljanju epidemije, 2020/1](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.
8. Poljak Istenič, S. in Babič, S. (2021). [Vsakdanjik: Participativni spletni dnevnik o preživljanju epidemije, 2020/2](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.
9. Remic, B. (2021). [Anketa o opravljanju osebne asistencije v času covid-19, 2020](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.
10. Turnšek, M., Brumen, B., Rangus, M., Lešnik Štuhec, T., Gorenak, M. in Mekinc, J. (2021). [COVID-19 in turizem, 2020](#) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov.

Podatki o Covid-19 v katalogu CESSDA

280 raziskav (v ang.) na temo Covid-19

Večina raziskav so objavili v [nemškem arhivu GESIS](#), precej tudi v [avstrijskem AUSSDA](#) in [britanskem UKDA](#), po nekaj raziskav pa je na voljo tudi iz [Finske](#), [Švedske](#), [Irske](#), [Nizozemske](#), [Italije](#) in drugih držav.

Nekaj primerov:

- [European Parliament COVID-19 Survey – Round 1, Round 2, Round 3](#)
- GESIS: [The Mannheim Corona Study](#), [Employed in Times of Corona](#)
- AUSSDA: Learning conditions during COVID-19 ([Pupils](#), [Students](#))
- FSD: [EVA Survey on Finnish Values and Attitudes Autumn 2020](#), [Child Barometer 2020](#)
- DANS: Social and Cultural Developments in the Netherlands – [COVID-19 panel survey](#), [LISS panel – Gender inequalities in times of the COVID-19 pandemic – Wave 1](#)
- UKDA: [Scottish Victimisation Telephone Survey, 2020](#), [Zoomshock: The Geography and Local Labour Market Consequences of Working from Home, 2020-2021](#)
- [...](#)

Več na blogu ADP: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2021/blog/kam-po-podatke-covid-19/>

Projekt BY-COVID

Povezuje uveljavljene raziskovalne infrastrukture

[ELIXIR](#) - European life-sciences Infrastructure for biological Information

[BBMRI-ERIC](#) - European research infrastructure for biobanking

[ECRIN](#) - European Clinical Research Infrastructure Network

[PHIRI](#) - Population Health Information Research Infrastructure

[CESSDA](#) - Consortium of European Social Science Data Archives

EU Projekt BY-COVID

Namen, da bi bili podatki o COVID-19 (SARS-CoV-2) in drugih nalezljivih boleznih odprti in dostopni tudi izven znanstvenih krogov.

Cilj, da bi se v prihodnje hitreje in učinkoviteje spopadali z nalezljivimi boleznimi.

ADP sodeluje v

WP6: Engage, train and build capacity with national and international stakeholders

Trajanje projekta: oktober 2021 – september 2024

Povezava na spletno stran projekta: <https://by-covid.org/>

Projekt financira EU program Obzorje Evropa - številka pogodbe 101046203 drugim.

Projekti, v katerih sodeluje ADP

EOSC FUTURE

Projekt EOSC Future financira EU iz sklica Obzorje 2020, njegov namen je implementacija Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC). Oblak bo evropskim raziskovalcem in raziskovalkam zagotovil dostop do široke palete raziskovalnih podatkov in profesionalnih storitev.

COORDINATE

- Razvoj vseevropske mreže raziskovalcev in infrastrukture za preučevanje kohortnih skupin je spodbuditi raziskovalne skupnosti, da bodo skupaj peljale koordiniran razvoj primerjalnega panela rodnosti kohorte in povezanih raziskav v Evropi, ki se osredotočajo na blaginjo otrok.

RITRAIN

V projektu RITrainPlus se prvič srečajo raziskovalne infrastrukture in evropske univerze, z novim, inovativnim konceptom želijo preoblikovati dostop do in opolnomočiti ljudi za rabo nacionalnih in mednarodnih znanstvenih zmogljivosti v Evropi.

.... **in drugi**

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/projekti/>

Panelisti spletnega seminarja

Žan Lep, Kaja Hacin Beyazoglu in Kaja Babnik, oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, UL

Psihološki profil pandemije COVID-19 v Sloveniji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo

Mitja Hafner Fink in Slavko Kurdija, Center za raziskovanje javnega mnenja, množičnih komunikacij in medijev, Fakulteta za družbene vede

Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

Slavec Ana, InnoRenew CoE

Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec

Razprava

1. Izhodišča in glavne ugotovitve iz raziskave.
2. Kakšne metodološke inovacije in kompromise ste sprejeli in kako je pandemija spremenila pogled na način zbiranja podatkov?
3. Ali ste že kaj objavili na podlagi podatkov?
4. Kaj bi s podatki še bilo mogoče narediti, smiselnost ponovne uporabe?

Spremljajte nas!

Prijavite se na e-novice ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/enovice/prijava/>

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

 www.adp.fdv.uni-lj.si

 arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

 [Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

 [@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

